

METALL KONSTRUKSIYALARNI ISSIQLIK VA KIMYOVIY TA'SIRLARDAN HIMOYALOVCHI XUSUSIYATIGA EGA ЕРОКСИ BIRIKMALAR

E.M.Murtazayev

Qarshi muxandislik iqtisodiyot instituti

“Umymtexnika fanlar” kafedrası dotsenti murtazaev_70@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10153146>

Annotatsiya: Ushbu maqola asosiy mazmunini sanoat xavfsizligi nuqtai nazaridan metall konstruksiyalarning texnik holatini boshqarish masalalari dolzarb bo'lib qurilish muhandisligi qurilishida xavfsizlik muammolari va xavfini kamaytirish. Korroziya jarayonlari metall konstruksiyalar uchun eng haqiqiy tahdiddir. Po'latning qalinligidan qat'i nazar, zang tezda materialni yaroqsiz holga, korroziyaning paydo bo'lishi va rivojlanishidan himoya qilish texnologiyasi, inshootlarning korroziyabardoshlilikini oshirishni ko'zda tutilgan.

Kalit so'zlar: korroziya, metall konstruksiyalar, gaz korroziyasi, temir va po'lat buyumlar, harorat, qoplamalar.

Neft va gaz inshootlarini qurishning zamonaviy amaliyotida, bilan metall konstruksiyalar yuqori quvvat, nisbiy yengillik va chidamlilik konstruksiyalarni ishlatish keng tarqaldi. Biroq, yong'in paytida yuqori harorat ta'sirida ular deformatsiyalanadi, mustahkamlikni yo'qotish, ko'tarish qobiliyati pasaytiradi. Shuning uchun metall konstruksiyalarni issiqlik va korroziyadan himoya qilish dolzarb muammolaridan biridir. Bino va inshootlarning po'lat konstruksiyani yong'inga chidamliligi va himoya qilishda epoksi birikmali qoplama bilan uning yong'inga chidamliligi chegarasi 0,5 dan 2,5 soatgacha davom yetishi mumkin. Ushbu maqsadlar uchun, hozirda bo'yoqlar, laklar, mastikalar va boshqa materiallar ishlatilmoqda. Haqiqiy yong'inga chidamlilik chegaralarini tahlil qilish har xil turdagi qurilish konstruksiyalari metall konstruksiyalar eng past olovga chidamliligini (15 daqiqagacha) ko'rsatdi. Bundan tashqari, ular yuk ko'tarish qobiliyatini yo'qotadi va deformatsiyalanadi, bu ularning ishdan chiqishga olib keladi. Qurilish inshootlarini yong'indan himoya qilish turli xil ob'ektlarning yong'in xavfsizligini ta'minlash tizimida muhim rol o'ynaydi.

Binolarga qo'yilgan asosiy texnik talablardan yana biri binoning yong'in xavfsizligidir. Qurilishda ishlatiladigan materiallar va konstruksiyalar yonish darajasiga qarab yonmaydigan, qiyin yonadigan va yonuvchan guruhlarga bo'linadi.

Bino konstruksiyalari olovbardoshlik chegarasi bilan ham harakterlanadi. Bu binoning olov ta'sirida o'z mustahkamligini, ustivorligini, saqlab tura olishi uchun ketgan vaqt bilan yassi konstruksiya elementlari uchun esa ularda teshik

yorlqlar paydo bo'lishi yoki konstruksiyaning olovga teskari yuzasidagi temperatura 1400 S gacha ko'tarilishi uchun ketgan vaqt bilan belgilanadi.

TAHLILLAR VA NATIJALAR. So'nggi tadqiqotlar va nashrlarni tahlil qilish. Adabiyotda yong'inga chidamliligini aniqlashning turli usullari tasvirlangan ammo ular qimmat va metall va yog'och konstruksiyalarning katta elementlari uchun ishlatiladi, bu esa materialni sezilarli darajada iste'mol qilishni talab qiladi. Shuning uchun hozirgi vaqtda yong'indan himoya qilish vositalari yong'indan himoya qilish samaradorligi bilan belgilanadi. Epoksipolimer materiallar ishlab chiqarish kichik o'lchamdagi namunalar yuqori mexanik, yopishqoq kuch va korroziyaga qarshi xususiyatlari tufayli keng qo'llaniladi.

Ilgari o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, fosfor va sulfat kislotalar bilan kointerkalatsiyalangan grafitlarni tarkibiga kiritish kengaytirilgan epoksi birikmalar ularning yong'in xavfini kamaytirishga va koks qoldig'ining issiqlikka chidamliligini oshirishga imkon beradi.

Bularning barchasi birgalikda shishgan epoksi birikmalarining yong'inga qarshi samaradorligini oshirishga yordam berishi kerak.

Ishning maqsadi fosfor va sulfat kislotalar bilan o'zaro bog'langan grafitlarni ularning tarkibiga kiritish orqali epoksipolimerlar asosida shishgan kompozitsiyalarning yong'inga qarshi samaradorligini oshirish edi. Polimer sifatida ED-20 markali epoksi oligomer shishgan kompozitsiyalarni olish uchun ishlatilgan.

Past haroratlar uchun ham ishlatilgan YP-0633M asosidagi aminofenapol markali va AF-2 markali aminofenol tipidagi modifikator sifatida (laproksid 503) markali faol tiner ishlatilgan. Asosiy yong'inga qarshi vosita ammofos shaklida monoammoniy fosfat (MAF) bo'lib xizmat qilgan va u asosiy shishiruvchi komponent hisoblanadi. Epoksi birikmalarining yong'inga qarshi samaradorligini oshirish uchun oksidlovchi moddalar ishtirokida olingan interkalatsiyalangan grafit qilindi kaliy persulfat (SP-kps) va kaliy bixromat (SP-kbx) ishlatiladi.

Kundalik buyumlar yoki metallar va ularning qotishmalaridan yasalgan me'moriy elementlar har kuni turli xil atrof-muhit omillariga ta'sir qiladi. Natijada, korroziya deb ataladigan kimyoviy yoki elektrokimyoviy reaksiya tufayli materiallar xususiyatlarini yo'qotadi (mos ravishda kimyoviy yoki elektrokimyoviy).

Korroziya ko'pincha zang deb ataladi-bu atama metall materiallarga nisbatan qo'llaniladi. Ularning yuzasida xarakterli, qizil qoplama, ya'ni zang paydo bo'ladi. Zang alohida kimyoviy birikma emas, balki temir oksidlari,

gidroksidlari va tuzlari qatlami (temir va uning qotishmalarining oksidlanish mahsulotlari, masalan, po'lat tayorlangan konstruksiyalar).

Atrof-muhit omillari, ularning ta'siri ostida korroziya paydo bo'ladi:

yog'ingarchilik, namlik, atrof muhitning ifloslanishi (masalan, oltingugurt oksidi, azot oksidi, chang), materiallarning tarangligi, bioorganizmlarning mavjudligi, tuproq bilan aloqa qilish.

1-rasm Atrof-muhit omillari, ularning ta'siri

Ishning maqsadi shishgan kompozitsiyalarning yong'inga qarshi samaradorligini oshirish epoksi polimerlar asosida ularning tarkibiga kiritish orqali fosfor va sulfat kislotalar bilan interkalatsiyalangan grafitlar bilan qoplash.

Asos sifatida yong'inga qarshi xususiyatlarni baholash uchun ishlatilgan namunaning metall yuzasini kritik haroratgacha qizdirilgan (po'lat uchun 500 °C) yon tomondan issiqlik ta'sirida sinov pechida yong'inga qarshi qoplama. Taqdim etilgan namunalar 230×230 mm va qalinligi 5 mm bo'lgan po'lat plitalar ularga qo'llaniladigan yong'inga qarshi qoplamalar. Barcha tekshirilganlar qoplamalar namunalarga 1 mm, 2 mm va 3 mm qalinlikda surtilgan ulardan ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash va yog'sizlantirish. Isitilmaydigan xizmat ko'rsatish stantsiyasi bilan po'lat plastinkaning o'rtasiga termojuft o'rnatilgan va po'lat plitaning o'zi issiqlik izolyatsiyalovchi bilan qoplangan qalinligi 100 mm va zichligi 120 kg/m³ bo'lgan plitasi kurib chiqilgan.

Ishlab chiqilganlarning yong'inga qarshi samaradorligi GOST 16363-98 ga muvofiq Metall uchun yong'inga qarshi samaradorlikni aniqlash uchun ularga qo'llaniladigan qoplamali plitalar sinov pechiga vertikal ravishda o'rnatildi.

Sinov pechidagi harorat o'zgarishi sek. 1.

Shakl: 1-standart sinov pechidagi harorat o'zgarishi maksimal (1), standart minimal (2), standart nominal (3) va pechning o'rtacha harorati (4)

Eksperimental ravishda olingan o'choq harorati (4- pechning o'rtacha harorati) standart minimal va maksimal va prak o'rtasida joylashgan tik standart nominal bilan bir xil, shuning uchun tuzatish harorat talab qilinmaydi.

Epoksi tarkibi qalinligining ta'siri o'rganildi uning yong'inga qarshi samaradorligi. Buning uchun sinovdan o'tkazildi MAF va kointerkalatsiyalangan grafitni o'z ichiga olgan SP. Ishlab chiqilgan shishirishni taqqoslash uchun epoksid uchun ishlatiladigan sertifikatlangan kompozitsiyalar bilan metallarni yong'indan himoya qilish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazildi. Endoterm XT-150 va Protermstil kabi kompozitsiyalarning himoyasiz xususiyatlari ko'rib chiqildi. Ushbu kompozitsiyalar 1 mm qalinlikdagi namunaga qo'llanilgan, sirtni oldindan gurintlab, natija olish uchun xuddi shu sharoitda qoplama tayyorlanadi.

Olingan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, qalinligi oshishi bilan ishlab chiqilgan qoplama, namunani kritik darajaga qadar isitish vaqti harorat 500C° 39 daqiqadan 50 daqiqagacha ko'tariladi, bu R45 guruhi mos keladi yong'inga chidamliligi bo'yicha.

Olingan ma'lumotlarga ko'ra (shakl- 2)

"Protermstil" yong'inga chidamli kompozitsiyali namuna 31 daqiqada kritik haroratga, Endoterm XT-150 kompozitsiyali namuna esa 35 daqiqada yetdi.

Shakl: 2-sinov pechidagi harorat o'zgarishi (1) va yo'q 1 mm qalinlikdagi qoplamali namunaning isitiladigan tomoni " Proterm Stil "(2), "ENDOTERM HT-150" (3) va ishlab chiqilgan: ES: MAF+SP-qalinligi 1 mm (4), 2 mm (5) va 3 mm (6)bo'lgan kompozitsiya

Shu bilan birga, " Proterm Stil " ning kengaytirilgan tarkibi juda yuqori edi past kuch va yopishqoqlik. Yopiq sharoitda sinov pechining hajmi ushbu omil dasturiy ta'minotga ta'sir qilmaydi yong'inga qarshi samaradorlik ko'rsatkichlari, ammo haqiqiy sharoitda konvektiv oqimlarning ta'siri ostida bunday ko'pik qutisi metall taglikdan ajralib chiqadi, bu esa uni yo'q qilishga olib keladi.

Yong'indan himoya qilish samaradorligini qiyosiy baholash o'tkazildi yog'och uchun ishlab chiqilgan kengaytirilgan va ma'lum bo'lgan qoplamalar (jadval. 1).

Yog'och qoplamalarining yong'inga qarshi samaradorligi

No	Qoplama	Sinovlardan keyin massa yo'qotish,(dm), %	Yong'inga qarshi guruh yog'och uchun
1	Emal PF-114	7.6	I
2	VPM-2	5.45	I
3	EBJAMO	16.25	II
4	MAF+IGAK	7.32	I
5	ES:MAF+SP-bxk	3.26	I

6	ES:MAF+SP-psk	3.04	I
---	---------------	------	---

Sinovlar natijasida sub'ektlarning massasi yo'qolishi aniqlandi MAF+SP-bxk va MAF+SP-psk o'z ichiga olgan namunalar bu o'rtacha 3,26% va 3,04% ni tashkil etdi, bu I guruhi yog'och uchun yong'inga qarshi samaradorlikga to'g'ri keladi. Prototip bilan bizning ikkita kompozitsiyamiz MAF+IGAK yong'inga qarshi qoplamasi ammos va interkalatsiyalangan grafit qo'shilishi bilan, ko'rib turganingizdek jadvallar, sinovlardan so'ng ishlab chiqilgan qoplamalarning massasini yo'qotish yong'inga qarshi samaradorlik nisbatan 2,2-2,4 baravar kam Ed-20+UPM+MAF+IGAC kompozitsiyasi.

Hozirda Rossiyada shishgan bo'yoqlarning bir nechta turlari mavjud allaqachon sanoat miqyosida ishlab chiqarilmoqda. Biroq, kamchiliklari bunday bo'yoqlardan korroziv ta'sirga qarshi past himoya qobiliyati mavjud. Shuning uchun bo'rtib chiqqan bo'yoqlar ishlab chiqaruvchilari tavsiya qiladilar ularni 2-3 qatlamda ob-havoga chidamli laklar bilan qoplash.

Ko'p funksiyali yaratish ilmiy va amaliy qiziqish uyg'otadi gurunt sifatida xizmat qiladigan bo'yoq va lak materiallari, oddiy ish sharoitida va olovda korroziyaga qarshi himoya yekstremal vaziyatlarda himoya qilishdir.

Metallarning korroziyasi va ularning passivatsiyasi metall yuzasi korroziv vosita bilan aloqa qilganda oksidlanishga uchraydi-sirtida metall oksidi plyonkasi hosil bo'ladi. Bu har doim ham istalmagan hodisa emas. Passivatsiya-bu metall yuzasida etarlicha zich va mahkam bog'langan oksidli plyonka hosil bo'ladigan hodisa. Uning vazifasi materialni keyingi degradatsiyadan (keyingi oksidlanishdan) himoya qilishdir.

XULOSALAR. Metall konstruksiyalarni korroziyaga qarshi himoya qilishning universal usullari va vositalarini topishning ishlab chiqilgan usuli eksperimental ma'lumotlarga asoslangan va noaniq ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyatini nazarda tutadi.

Korroziyaga qarshi qoplamalar sifatini baholash mezonini tuzishning ko'rib chiqilgan metodologiyasi metall konstruktsiyalardan foydalanish xavfsizligini baholash uchun zarur mezonlarni yaratish uchun ishlatilishi mumkin, chunki u tasdiqlangan qaror qabul qilish usullariga tayanadi.

Ishlab chiqilgan 1 mm qalinlikdagi shishiruvchi kompozitsiyaning yong'inga qarshi samaradorligi shunga o'xshash sertifikatlangan qoplamalarga qaraganda 11-21% ko'proq ekanligi tasdiqlandi (Endoterms XT-150 va Proterm stil).

Olovga chidamli kompozitsiyada oksidlovchi bixromat va kaliy persulfat ishtirokida olingan monoammoniy fosfat plomba moddalari va konterkalatsiyalangan grafitlarning oqilona kombinatsiyasi yog'ochga qo'llanganda o'tinning yong'inga qarshi samaradorligining I guruhini olish imkonini beradi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. G'.A. Hakimov.Sanoat va fuqaro binolari arxitekturasi (o'quv qo'llanma) Toshkent2020 yil
2. Sanoat Binolari Jizzax – 2013 A.Jonuzaqov
3. Xobilov B.A. Inshootlar dinamikasi va zilzilabardoshligi. (O'quv qo'llanma.) - T., «O'qituvchi», 1988.
4. Страхов В. Огнезащита строительных конструкций: современные средства и методы оптимального проектирования / В. Страхов, А. Гаращенко // Строительные материалы. – 2002. – №6. – С.2-5.
5. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до споруд. Пожежна безпека: ДБН В.1.2-7:2008 – [Чинний від 2008-10-01]. – К: Мінрегіонбуд України, 2008. – 30 с. – (Національний стандарт України).
6. Проектирование стальных конструкций. Часть1-2. Общие правила определения огнестойкости (EN 1993-1-2:2005, IDT): ТКП EN 1993-1-1-2009 – [Утвержден от 2009-12-10]. – Минск: Минстрой-архитектуры, 2010. – 71 с. – (Европейский стандарт).
7. Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-2. Общие положения. Расчет с учетом огнестойкости (EN 1995-2:2004, IDT): ТКП EN 1995-2-2009 – [Утвержден от 2009-12-10]. – Минск: Минстрой-архитектуры, 2010. – 72 с. – (Европейский стандарт).
8. Средства огнезащиты для стальных конструкций. Метод определения огнезащитной эффективности: ГОСТ Р 52295-2009. – [Введ. 01.01.2010]. – М.: Стандартинформ, 2010. – 10 с. 6. Яковлева Р.А. Влияние антипиренов на показатели пожарной опасности эпоксиполимерных материалов / Р.А. Яковлева, Е.Ю. Спирина-Смилка, Ю.В. Попов, Н.В. Саенко, С.В. Новак, О.Д. Гудович, Л.М. Шафран // Проблемы пожарной безопасности: сборник научных трудов. – 2011, вып. 29. – С 175-181.
9. Яковлева Р.А. Влияние коинтеркалированных соединений графита на показатели огнезащитных свойств вспучивающихся огнезащитных композиций / Р.А. Яковлева, Е.Ю. Спирина, Ю.В. Попов. [и др.] // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, – 2010. –

Вип. 59. – С. 259-263.

10. Захист від пожежі. Вогнезахисне обробляння будівельних конструкцій. Загальні вимоги та методи контролювання: ДСТУ-Н-П Б В.1.1-29:2010– [Чинний від 2011-09-01]. – К: Мінрегіонбуд України, 2011. – 14 с. – (Національний стандарт України)
ГОСТ 16363 – 98

11. E.M.Murtazayev Mexanika materiallar qarshiligi. O'quv qo'llanma. III qismdan iborat. «Intellekt» nashriyoti, 2021. –105 bet.

12. Murtazayev E.M., O.S.Nurova, A.SH.Suyunov, T.G.Abdiyev.Materiallar qarshiligi amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari / O'quv qo'llanma.- Qarshi. «Intellekt» nashriyoti, 2022. –194 bet.